

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ СИНДРОМЕ СУХОГО ГЛАЗА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ

Turabov Barot Ummatovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
DKTF Tibbiy radiologiya kafedrası klinik ordinatori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20770413>

Актуальность

Синдром сухого глаза (ССГ) рассматривается как многофакторное заболевание глазной поверхности, в патогенезе которого ключевую роль играет хроническое воспаление. Активация воспалительных каскадов приводит к повреждению эпителия роговицы и конъюнктивы, снижению стабильности слёзной плёнки и усугублению клинических проявлений заболевания. Воспалительный компонент способствует хронизации процесса и формированию резистентности к стандартной терапии. Медикаментозное лечение ССГ, включающее применение слёзозаместительных и противовоспалительных препаратов, нередко ограничено необходимостью длительного применения, риском побочных эффектов и снижением приверженности пациентов терапии. В этой связи возрастает интерес к немедикаментозным методам лечения, в частности физиотерапии, обладающей противовоспалительным, микроциркуляторным и трофическим эффектами. Использование физиотерапевтических методов на амбулаторном этапе реабилитации представляется перспективным направлением комплексного ведения пациентов с ССГ.

Цель исследования

Оценить терапевтическую эффективность физиотерапевтических методов, направленных на снижение воспаления, у пациентов с синдромом сухого глаза на амбулаторном этапе реабилитации.

Материалы и методы

Проведено клиническое проспективное наблюдательное исследование с участием 52 пациентов ($n = 52$) с синдромом сухого глаза лёгкой и средней степени тяжести. Лечение и наблюдение осуществлялись в амбулаторных условиях. Средний возраст пациентов составил $44,9 \pm 7,6$ года. Всем пациентам на фоне стандартной базисной терапии был назначен курс физиотерапевтического лечения, включавший лазеротерапию периорбитальной области, магнитотерапию и ультразвуковую терапию.

век. Курс физиотерапии состоял из 10 процедур, проводимых ежедневно или через день.

Оценка эффективности проводилась до начала лечения и после завершения курса терапии. Критериями эффективности являлись выраженность клинических признаков воспаления глазной поверхности (гиперемия, жжение, чувство инородного тела), индекс OSDI, показатели теста Ширмера и время разрыва слёзной плёнки (TBUT). Статистический анализ выполнялся с использованием стандартных методов описательной и сравнительной статистики; различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты

По завершении курса физиотерапии у большинства пациентов отмечено достоверное уменьшение выраженности воспалительных симптомов, включая снижение гиперемии конъюнктивы и субъективного дискомфорта. Среднее значение индекса OSDI снизилось с $39,8 \pm 5,9$ до $22,6 \pm 4,7$ балла ($p < 0,05$). Показатели теста Ширмера увеличились с $7,1 \pm 1,3$ мм до $9,8 \pm 1,5$ мм ($p < 0,05$), а TBUT — с $6,4 \pm 1,1$ до $9,6 \pm 1,2$ секунды ($p < 0,05$). Полученные данные свидетельствуют о восстановлении стабильности слёзной плёнки и уменьшении воспалительного процесса.

Заключение

1. Физиотерапевтические методы обладают выраженным противовоспалительным эффектом при синдроме сухого глаза в условиях амбулаторной реабилитации.
2. Применение лазеротерапии, магнитотерапии и ультразвуковой терапии способствует улучшению функциональных показателей слёзной плёнки и снижению клинических проявлений заболевания.
3. Включение противовоспалительной физиотерапии в комплексное амбулаторное лечение ССГ повышает терапевтическую эффективность и может рассматриваться как перспективное направление медицинской реабилитации.

